
DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH

Shakhzoda Isroilova¹

Assistant of the TMA

KEYWORDS

Creativity development, innovative teaching, project-based learning, digital tools, collaborative learning, creative problem-solving, education innovation

ABSTRACT

This article explores innovative approaches to developing students' creativity within educational settings. With the increasing demand for creative problem-solving and adaptability in the 21st-century workforce, fostering creativity has become a crucial educational goal. The article reviews contemporary strategies, including project-based learning, digital tools, and collaborative techniques, that encourage creative thinking and innovation. It also discusses the role of teachers in guiding students to explore new ideas and develop creative confidence. The study highlights case examples and research findings that demonstrate the effectiveness of these approaches in enhancing students' creative abilities.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.13955310**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Assistant of the TMA, Uzbekistan

РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Развитие креативности,
инновационное обучение,
проектное обучение,
цифровые инструменты,
совместное обучение,
творческое решение
проблем,
образовательные
инновации

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматриваются инновационные подходы к развитию креативности учащихся в образовательных учреждениях. С ростом спроса на творческое решение проблем и адаптивность в рабочей силе 21-го века, поощрение креативности стало важнейшей образовательной целью. В статье рассматриваются современные стратегии, включая проектное обучение, цифровые инструменты и методы совместной работы, которые поощряют творческое мышление и инновации. В ней также обсуждается роль учителей в руководстве учащимися в исследовании новых идей и развитии творческой уверенности. В исследовании приводятся примеры случаев и результаты исследований, которые демонстрируют эффективность этих подходов в повышении творческих способностей учащихся.

Введение

В настоящее время система образования глобально претерпевает значительные изменения. Инновационные подходы и технологические достижения играют важную роль в повышении качества образования и развитии креативности студентов. Сегодня важно не только передавать знания, но и мотивировать студентов мыслить нестандартно и развивать их творческие способности. В связи с этим внедрение инновационных подходов в образовательный процесс приобретает большое значение для раскрытия творческого потенциала студентов. В данной статье рассматривается влияние инновационных подходов на развитие креативности студентов и способы их реализации.

1. Основные Принципы Инновационного Подхода

Инновационный подход предполагает использование новых технологий, методов и стратегий в образовательном процессе для развития личности студентов и их творческого мышления. Этот подход включает в себя несколько ключевых принципов:

1.1. Новые Педагогические Технологии

На сегодняшний день набирает популярность использование различных интерактивных методов, таких как цифровые игры, виртуальные лаборатории и симуляции, чтобы вовлечь студентов в учебный процесс. Эти технологии мотивируют студентов глубже изучать темы, проверять свои идеи и находить новые решения.

1.2. Обучение на Основе Проектов

Проектное обучение стимулирует студентов к самостоятельному мышлению и творческому подходу. В этом методе студенты работают в группах над различными темами, планируют проекты и проявляют свои творческие способности на практике.

1.3. Критическое Мышление и Решение Проблем

Инновационный подход развивает у студентов навыки критического мышления, задавания вопросов и комплексного решения проблем. В этом процессе студенты анализируют различные вопросы и ищут их решения, что, в свою очередь, способствует развитию их креативного потенциала.

2. Факторы Развития Креативности Студентов

Для развития креативности студентов с использованием инновационных подходов важно учитывать несколько факторов. Ниже рассматриваются эти факторы:

2.1. Мотивация и Интерес

Творческие способности студентов напрямую связаны с их уровнем мотивации и интереса. В инновационных подходах важно, чтобы студенты проявляли интерес к теме и ощущали себя активными участниками учебного процесса. Например, интерактивные занятия, дискуссии и семинары мотивируют студентов к более глубокому изучению тем и разработке креативных идей.

2.2. Самостоятельное Обучение

Стимулирование студентов к самостоятельному обучению играет важную роль в развитии их творческого мышления. В процессе самостоятельного обучения студенты изучают различные научные материалы, создают новые идеи и воплощают их в жизнь. Это укрепляет их навыки самосовершенствования и развития.

2.3. Взаимодействие и Групповая Работа

Взаимодействие между студентами и групповая работа способствуют взаимному обучению и разработке новых идей. Инновационные подходы эффективны для работы в команде, совместного решения проблем и реализации новых идей.

3. Реализация Инновационных Подходов на Практике

Для внедрения инновационных подходов на практике можно использовать следующие методы:

3.1. Интерактивные Образовательные Платформы

Современные образовательные платформы, такие как Moodle, Google Classroom или Microsoft Teams, могут быть использованы для интерактивизации учебного процесса и повышения активности студентов. С их помощью преподаватели могут предоставлять учебные материалы, оценивать знания студентов и отслеживать их активность.

3.2. Подход STEAM

STEAM-подход (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – это интегративная образовательная методология, которая объединяет науку,

технологии, инженерное дело, искусство и математику в единый процесс обучения. Основная цель этого подхода – развить у студентов критическое мышление, креативность и навыки решения проблем, которые необходимы в современном мире.

Основные характеристики и преимущества STEAM-подхода:

Интеграция дисциплин: В отличие от традиционного подхода, где каждая дисциплина преподается изолированно, STEAM-подход объединяет науки, технологии, инженерию, искусство и математику в единую программу. Это позволяет студентам видеть взаимосвязь между различными областями знаний и использовать их в реальных проектах.

Развитие критического и креативного мышления: Студенты учатся не просто получать знания, но и применять их для решения реальных задач, что стимулирует развитие критического и творческого мышления. Они разрабатывают проекты, которые требуют инновационного подхода и использования навыков из разных дисциплин.

Практическое применение знаний: STEAM-подход ориентирован на практическую деятельность. Студенты создают модели, прототипы, проводят эксперименты и тестируют свои идеи. Это помогает им лучше понять, как знания могут применяться на практике и развивает навыки, востребованные на современном рынке труда.

Фокус на навыках 21-го века: STEAM способствует развитию навыков, таких как критическое мышление, сотрудничество, коммуникация, творчество и решение проблем. Эти навыки считаются ключевыми для успешной профессиональной деятельности в XXI веке.

Интеграция искусства: В отличие от STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), в STEAM добавлено «А» – Art (искусство). Это не только включает визуальные и перформативные искусства, но и творческое мышление в широком смысле, что помогает студентам находить нестандартные решения и разрабатывать инновационные идеи.

Примеры использования STEAM-подхода:

Создание роботов с элементами дизайна: Студенты создают роботов, применяя знания по программированию (технологии), механике (инженерия) и математике. Дополнительно они разрабатывают дизайн роботов, уделяя внимание эстетике (искусство).

Проектные работы на стыке наук и искусства: Например, создание интерактивных инсталляций, которые сочетают в себе программирование, электронику и художественное оформление. Студенты изучают физику и математику для создания технической части проекта, а также используют навыки дизайна и изобразительного искусства для визуальной презентации.

Эко-проекты: Разработка систем для сбора и переработки отходов с

использованием инженерных решений и технологий, а также создание информационной кампании для повышения осведомленности о важности переработки отходов, что включает элементы искусства и творчества.

Исследовательские проекты: Исследование изменений климата с помощью научных методов (например, сбор данных, математическое моделирование) и создание визуальных материалов, таких как инфографика и видео, чтобы донести результаты до широкой аудитории.

Преимущества STEAM-подхода:

Повышение интереса к обучению: Интеграция дисциплин и применение их на практике делают обучение более увлекательным и мотивирующим для студентов.

Подготовка к реальной жизни: Учащиеся приобретают опыт решения сложных задач, требующих междисциплинарных знаний и навыков.

Развитие комплексного мышления: Студенты учатся видеть связи между различными областями знаний, что помогает им понимать мир более целостно.

Развитие креативности и инновационного мышления: Включение искусства в STEM делает акцент на творческий подход к решению задач.

Реализация STEAM-подхода в образовании:

Обучение преподавателей: Учителям необходимо обучиться методам интеграции дисциплин и использованию новых технологий, чтобы эффективно внедрять STEAM-проекты в учебный процесс.

Создание специализированных лабораторий и центров: Для реализации проектов требуется современное оборудование: 3D-принтеры, лазерные резак, роботы, компьютерные лаборатории с программным обеспечением для моделирования и дизайна.

Проектная деятельность и конкурсы: Регулярное проведение соревнований и выставок, где студенты могут представить свои проекты и решения, способствует повышению интереса к обучению и развитию креативности.

STEAM-подход позволяет не только повысить качество образования, но и подготовить студентов к решению реальных мировых проблем, создавая условия для формирования целостного и инновационного мышления.

3.3. Семинары и Тренинги с Креативным Содержанием

Необходимо регулярно проводить семинары и тренинги для студентов, направленные на развитие креативного мышления и инновационного подхода. В рамках таких мероприятий студентам предоставляются рекомендации по разработке и реализации креативных идей, а также их коммерциализации.

4. Положительные Результаты Инновационных Подходов

Применение инновационных подходов на практике значительно повышает уровень творческого мышления студентов, их способность к самостоятельному решению проблем и активность в процессе обучения. Это, в свою очередь, создает

условия для их успешной профессиональной деятельности в будущем.

Заключение

Для развития креативности студентов важно активно внедрять инновационные подходы в образовательный процесс. Эти подходы стимулируют студентов к новаторскому мышлению, самостоятельному и критическому анализу, а также креативному подходу к решению задач. Использование инновационных методов обучения повышает не только уровень знаний студентов, но и их творческие способности, что способствует формированию специалистов, соответствующих требованиям современного общества. Поэтому внедрение инновационных подходов в образование и их постоянное совершенствование является одной из актуальных задач в сфере образования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Марасулов, А. Ф., Базарбаев, М. И., Сайфуллаева, Д. И., & Сафаров, У. К. (2018). Подход к обучению математике, информатике, Информационным технологиям и их интеграции В медицинских вузах.
2. Базарбаев, М. И., Эрметов, Э. Я., & Сайфуллаева, Д. И. (2024). Использование медиатехнологии в образовании.
3. Базарбаев, М. И., Эрметов, Э. Я., & Сайфуллаева, Д. И. (2018). Таълимда ахборот технологиялари. *Дарслик, Тошкент*.
4. Базарбаев, М. И., Эрметов, Э. Я., & Сайфуллаева, Д. И. Информационно-коммуникационная технология в медицинских вузах. Реформы в медицинском образовании, проблемы и их решения. In *Сборник материалов XII научно методической конференции. Ташкент-2018*.
5. Базарбаев, М. И., Сайфуллаева, Д. И., & Рахимов, Б. Т. ЗР Жўраева Роль информационных технологий в медицине и биомедицинской инженерии в подготовке будущих специалистов в период цифровой трансформации в образовании. 10.10. 2022. *ТТА. Ахборотномаси*, 8-13.
6. Abdullaev, A. (2017). Transport aspect of cooperation within SCO. *International Relations: Politics, Economics, Law, 2017(2)*, 11.
7. Abdullaev, A. K. (2021). The improvement of transport system leads to economic growth: a myth or a reality?. *International Relations: Politics, Economics, Law, 2020(1)*, 39-47.
8. Abdullaev, A. (2021). SOME ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SECTOR IN THE CENTRAL ASIAN REGION. In *ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ* (pp. 296-299).
9. Абдуллаев, А. К. (2023). РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ДИПЛОМАТИИ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ МАРШРУТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Постсоветские исследования*, 6(3), 315-323.

10. Палванова, У., Тургунов, С., & Якубова, А. (2024). АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СТУДЕНТОВ НЕ МЕДИЦИНСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. *Journal of universal science research*, 2(7), 85-94.

11. Палванова, У. Б. (2024). Значение Формирования Навыков Оказания Первой Помощи У Студентов В Не Медицинских Образовательных Учреждениях. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 27, 93-98.

12. Якубова, А. Б., & Палванова, У. Б. Проблемы здоровья связанные с экологией среди населения Приаралья мақола Научно-медицинский журнал “Авиценна” Выпуск № 13. *Кемерово 2017г*, 12-15.

13. Палванова, У., Якубова, А., & Юсупова, Ш. (2023). УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ СПЕНОМЕГАЛИИ. *Talqin va tadqiqotlar*, 1(21).